

HIROSHIMA, MON AMOUR Y LA CONCIENCIA DEL OLVIDO

El camino hacia una justicia anamnética

HIROSHIMA, MON AMOUR AND THE AWARENESS OF FORGETTING

The Path Towards Anamnestic Justice

Juan Simón López¹

Resumen

Este artículo se inscribe en el concepto: “*deber de memoria*”, un imperativo ético para evitar la desmemoria de atrocidades como el Holocausto o las dictaduras. Desde la filosofía, se abordan visiones de la memoria desde Platón hasta Ricoeur, resaltando su papel en la identidad colectiva. Este *paper* parte de la película *Hiroshima, mon amour* (Resnais, 1959) como una exploración de la tensión entre memoria y olvido en el trauma histórico. Allí el relato de dos amantes simboliza la lucha por preservar la memoria frente al olvido inevitable. Sin embargo, se advierte sobre los peligros de una memoria absoluta, como se ilustra en *Funes el memorioso* de Borges. Inspirado en Walter Benjamin, el artículo aboga por una “justicia anamnética”, que resignifica el pasado para dignificar a las víctimas sin caer en relatos hegemónicos. Finalmente, se enfatiza que el Estado debe equilibrar memoria y olvido, promoviendo una memoria plural y crítica.

Palabras clave: Memoria colectiva, olvido, deber de memoria, justicia anamnética, trauma histórico.

Abstract

This article is framed within the concept of the: “duty of memory,” an ethical imperative aimed at preventing the erasure of atrocities such as the Holocaust or authoritarian regimes. From a philosophical perspective, it explores conceptions of memory from Plato to Ricoeur, highlighting its role in shaping collective identity. The paper takes the film *Hiroshima, mon amour* (Resnais, 1959) as a starting point to examine the tension between memory and forgetting in the context of historical trauma. In the film, the story of two lovers symbolises the struggle to preserve memory in the face of inevitable oblivion. However, it also warns of the dangers of absolute memory, as illustrated in Borges’s *Funes the Memorious*. Inspired by Walter Benjamin, the article advocates for “anamnestic justice” — a re-signification of the past that honours victims without succumbing to hegemonic narratives. Finally, it stresses the need for the state to balance memory and forgetting, promoting a plural and critical remembrance.

Keywords: Collective memory, forgetting, duty of memory, anamnestic justice, historical trauma.

Recibido: 29 de marzo de 2025

Aceptado: 29 de mayo de 2025

Publicado: 13 de agosto de 2025

¹ Historiador y Abogado de la Universidad de los Andes. Máster en Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en Ciencias Jurídicas, Universidad Pompeu Fabra.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2819-577>. Correo: jsimon0694@gmail.com

“Luché por mi cuenta, con todas mis fuerzas, cada día, contra el horror de no comprender ya en absoluto el porqué de recordar. Y, como tú, he olvidado...”
Hiroshima, mon amour (Resnais, 1959, 0:11:52).

1. INTRODUCCIÓN

En el verano de 1957, doce años después del bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki, Alain Resnais recibió el encargo de filmar un documental sobre la bomba y las atrocidades de la guerra. Resnais ya era reconocido como documentalista gracias a *Noche y Niebla* (1955) y se había ganado la fama de director de cine comprometido con un cine político. Sin embargo, el director francés no quería repetir las fórmulas frecuentes de ese entonces. Convencido de que ya existían suficientes documentales sobre el primer bombardeo atómico de la historia, decidió hacer una película que no hablara directamente de la guerra ni de la bomba, sino de la dialéctica entre memoria y olvido que atraviesa la existencia de quienes han sido marcados por la catástrofe de la violencia. Así nació *Hiroshima, mon amour* (1959), una obra maestra del cine y un monumento a la memoria².

La primera imagen que recibimos del largometraje es la de dos cuerpos abrazados: sucios, sudorosos, cubiertos de ceniza y polvo. Una voz en *off* describe algunos lugares de la Hiroshima postatómica de 1959, mientras en pantalla se suceden imágenes de archivo que retratan las horas posteriores a la explosión. Observamos el hospital de la ciudad, los rostros y las pieles quemadas por la radiación de los *hibakusha*. Luego, sin transición alguna, regresamos a los cuerpos del inicio y presenciemos el comienzo de una conversación que no cesará hasta el final del filme. Se trata de un diálogo entre dos amantes efímeros –de quienes desconocemos incluso sus nombres–, quienes reflexionan sobre la memoria y su fragilidad, la necesidad de recordar y el poder silencioso y abrumador, del olvido.

Deberán transcurrir quince minutos de este diálogo antes de que se revelen los rostros de sus protagonistas: una joven pareja, ella, una mujer francesa y él, un arquitecto japonés. A partir de ese momento, Resnais nos guía a través de estos amantes innombrados mediante una serie de *travellings* largos y pausados. Mientras caminan y conversan por las calles de Hiroshima, descubrimos sus vidas durante los años de la guerra, sus historias individuales y cómo estas se entrelazan con la historia colectiva de una ciudad marcada por la experiencia del bombardeo. Así, Resnais explora las relaciones complejas entre la memoria individual y la memoria colectiva, como también se explora los límites entre la memoria y el olvido.

El filme se consume con una escena del alba en la cual, la pareja regresa a la habitación del hotel. Cansados y abatidos, expresan resignación y frustración. En ese instante, ocurre la escena que sintetiza la obra: sentada en la cama, la protagonista lanza un grito desgarrador “¡Te olvidaré! ¡Ya te olvido! ¡Mira cómo te olvido! ¡Mírame... Hiro-shi-ma!. Hiroshima es tu nombre!” (Resnais, 1959, 1:28:07). Ese grito nos dice que no estamos ante la simple historia de dos amantes, sino frente a un relato sobre la endeble memoria de la humanidad. Es un gesto que revela la conciencia de un olvido inevitable.

La tesis de Resnais es clara: lo ocurrido en Hiroshima será olvidado. Ya está ocurriendo. Incluso se desvanecen las razones que justifican el recuerdo. Así, cualquier evento –sin importar cuán trágico o catastrófico sea– está condenado a correr la misma suerte.

2. ANTECEDENTES

A partir de la segunda mitad del s. XX, asistimos a la multiplicación de iniciativas que buscan evitar, a toda costa, que se olvide aquello que debe permanecer en la memoria. En este sentido, el temor a perder de vista las razones que justifican el recuerdo –es decir, las respuestas a la pregunta “¿para qué recordamos?”– atraviesa transversalmente a las sociedades en occidente durante este siglo. Lo ocurrido en Auschwitz y Treblinka, en Camboya, en la Escuela Mecánica de la Armada, en el Estadio Nacional de Santiago, en Srebrenica, en los conflictos de El Salvador y Colombia, y en tantas otras tragedias que convirtieron al siglo XX en el más violento de la historia, marcó un quiebre en la conciencia política y moral de Occidente (Hobsbawm, 2007). Fue entonces cuando el *deber de memoria* –entendido como la obligación de los Estados de narrar sus pasados violentos para educar y prevenir– se instaló como un imperativo categórico destinado a combatir el olvido, ya sea natural o intencionado, de aquello que jamás debería caer en el olvido. Este deber, así, se erige como un contrapeso a la destrucción del pasado que caracteriza al presente permanente en el que vivimos (Charney-Berdichewky, 2019), y nos alerta sobre la necesidad de vincular las experiencias actuales con las lecciones históricas.

² Estrenada en 1959, *Hiroshima, mon amour* fue el primer largometraje de Resnais. El guion fue escrito por la novelista Marguerite Duras y su estreno tuvo lugar en el Festival de Cannes de ese año. Recibió el Premio de la Crítica y hoy es considerado un filme de culto, un referente dentro del movimiento de la *nouvelle vague* y un alegato antibelicista.

Conservar y recordar el pasado ha sido una inquietud fundamental para los seres humanos desde la Antigüedad. En la mitología griega, este imperativo se rige como eje central para el desarrollo del individuo y la comunidad. El poeta, inspirado por las musas, accede al conocimiento de *Mnemosine* –diosa de la memoria– para proteger del olvido las hazañas heroicas, las vidas ilustres y las palabras memorables. De este modo, la memoria se vincula con la inmortalidad del alma, pues el olvido y el no-recuerdo son semejantes a la muerte (Eliade, 1996). Los muertos han perdido la memoria y se disuelven en el olvido. Como Homero en *La Ilíada*, cuando exalta a Aquiles, no solo lo consagra como el héroe griego por excelencia, sino que lo eterniza en la memoria colectiva (Homero, 2019).

Entre los pensadores de la tradición filosófica griega también existió interés por la memoria. Tanto Platón como Aristóteles reflexionaron sobre su relevancia para la vida del individuo –memoria personal– y para la sociedad –memoria colectiva–. En la visión platónica, la memoria actúa como reminiscencia: la capacidad de reconstruir y reelaborar el pasado mediante su asociación con las experiencias del presente (Acosta, 2015). A este proceso de recuerdo, que consiste en traer el pasado para emplearlo en la comprensión de un presente determinado, el filósofo ateniense la llamó el *eikón*³ y le atribuyó la facultad de definir la identidad propia. Aristóteles, por su parte, concibió la memoria como una fuente de conocimiento y sabiduría. Es ella la que permite reflexionar sobre nuestro comportamiento presente y tomar conciencia de nuestras acciones. Así, para él, la memoria se vincula con la ética y la búsqueda del bien común. Ambos filósofos coinciden, sin embargo, en que la memoria es indispensable para la formación y consolidación de la comunidad política. Como señala Díaz (2021), la *polis* griega era, ante todo, una comunidad de recuerdo. Este principio constituye uno de sus legados fundamentales a la cultura europea y occidental posterior: la memoria como elemento que asegura la identidad colectiva, sustento del orden político, religioso, social y cultural, así como cimiento de los lazos de convivencia entre individuos.

Junto con la tradición griega, la otra gran fuente de la que Occidente toma su visión del pasado como elemento activo en el presente es la tradición judeocristiana. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo otorgan a la memoria un papel fundacional. Ambas religiones estructuran su doctrina en textos sagrados –la Torá y la Biblia–, que recopilan relatos sobre los orígenes de sus comunidades, el devenir de sus antepasados y hasta la creación del mundo. Estos libros permiten recordar e interpretar el pasado, y dotan de significados el recuerdo para actualizarlo, revivirlo, conmemorarlo, festejarlo, transmitirlo y crear una tradición común. Así, la visión del pasado como algo que importa en el presente, es uno de los legados de la tradición judeocristiana a la cultura occidental; pues los hechos históricos se conservan en el tiempo, porque se configuran en la existencia personal y colectiva.

Sin embargo, no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, cuando el *deber de memoria* comenzó a proyectarse en el mundo occidental como una obligación de las sociedades democráticas. Este imperativo, junto con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la creación del delito de genocidio, fue probablemente la principal consecuencia de los escenarios de horror, barbarie e inhumanidad que tuvo el conflicto. Su premisa era clara: para evitar la repetición de crímenes como los cometidos en Europa, estos jamás debían caer en el olvido. Porque el nazismo no sólo quiso exterminar físicamente al pueblo judío; el plan de exterminio incluía también la eliminación de su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus prácticas, es decir, de su memoria.

Primo Levi (2018) –sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz– recuerda en su prefacio de *Los hundidos y los salvados* la forma en que los soldados alemanes de las SS torturaban psicológicamente a los prisioneros del *lager*⁴. El método era hacerlos conscientes no solo de su proceso de eliminación física, sino también del exterminio de su memoria y de cualquier posibilidad de narrar sobre su experiencia:

De cualquier manera, que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado; ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir, y aunque alguno de vosotros llegará a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos: dirá que son exageraciones de la propaganda aliada, y nos creerá a nosotros, que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia del Lager, seremos nosotros quien la escriba (p. 236).

Auschwitz y la Shoá son el epítome del *deber de memoria* por su atrocidad. Pero también, y quizás aún más, porque esa acción genocida eliminó memorias de millones de seres humanos. Es por esta razón que, en palabras

³ El *eikón* puede ser definido como la capacidad de traer algo ausente a la actualidad, justamente como el recuerdo (Ricouer, 2008, p. 768).

⁴ Término alemán utilizado por el régimen nazi para referirse a los campos de concentración y exterminio.

de Adorno (2005), el nazismo y la experiencia de los campos de exterminio impusieron a los hombres un nuevo imperativo categórico consistente en “(...) la obligación de orientar su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante” (p. 365). En otras palabras, se trata de la obligación de mantener vivo el recuerdo de las víctimas, de resistir al olvido y a la desinformación, de reconstruir el pasado y de construir colectivamente un sentido sobre este en el presente.

Pasaron varias décadas y ocurrieron numerosas catástrofes de violencia y terror para que el *deber de memoria* llegara a ser entendido como “(...) un conjunto de medidas, prácticas, instituciones y normas que buscan preservar y consolidar la memoria colectiva de manera integral” (Charney-Berdichewky, 2019, pp. 207-209). Un factor decisivo en esta evolución fue la inserción del Estado, a través del derecho, en el campo de la memoria. Este fenómeno que inició en los años sesenta, se produjo con mayor intensidad y decisión a partir de las dos últimas décadas del siglo pasado. Desde entonces, la memoria se ha consolidado como una preocupación central de la política y la cultura en Occidente (Aróstegui, 2004). No obstante, antes de que fuera así, se la consideraba –a la memoria–, únicamente como una técnica auxiliar de la historia. Esta última, como disciplina científica que se consideraba capaz de conocer el pasado de manera objetiva, asumía enteramente su reconstrucción a través de distintos métodos y técnicas de conservación y representación. En ese sentido, la memoria se concebía como un elemento estático y subordinado a la historia, cuya función era almacenar el pasado y desarrollar estrategias para recordarlo con facilidad.

La memoria no ganó terreno como objeto de estudio autónomo dentro de las ciencias sociales hasta la profesionalización de la sociología y la antropología. Las obras de Maurice Halbwachs, sociólogo francés, sentaron las bases teóricas para que la memoria se desmarcara de la historia⁵. Desde entonces, la relación compleja –y tensa– entre ambos campos despertó un interés constante en la reflexión académica. Se cuestionó a la historia por su pretensión de construir un relato único del pasado, que invisibiliza la complejidad de la multiplicidad de experiencias de sufrimiento y resistencia de los actores sociales. La memoria, por su parte, fue asociada a situaciones traumáticas de violencia. Se convirtió en un espacio donde las víctimas y los sobrevivientes pudieron compartir sus experiencias de dolor, injusticia, represión y genocidio, un ámbito donde estas no fueran olvidadas, sino preservadas y narradas.

La construcción de la memoria colectiva requiere la agencia de los actores sociales y del mecanismo que la sustente⁶. Estos mecanismos incluyen: marcos sociales, anclajes materiales, espaciales, objetos que operan como vehículos o receptáculos, prácticas y acciones de memoria, los cuales contribuyen a la significación y representación del pasado. Estos permiten a las comunidades preservar y transmitir su memoria, evitando que las razones que fundamentan su existencia caigan en el olvido. Sin ellos, la memoria no puede consolidarse plenamente como una herramienta para dignificar a las víctimas y resarcir sus derechos. Tampoco permite frenar la impunidad, esclarecer los hechos ni transformar las estructuras que sostienen y perpetúan la violencia. En otras palabras, sin acciones y prácticas de recuerdo, la memoria se diluye hasta perder su fuerza política y su función social, termina por ser incapaz de construir una justicia póstuma para las víctimas y una justicia presente para los sobrevivientes. Cuando esto ocurre, el grito de la protagonista del filme de Resnais cobra sentido de nuevo. La frase: “¡Te olvidaré! ¡Ya te olvidó! ¡Mira cómo te olvidó!” (Resnais, 1959, 1:28:07), ya no es la advertencia sobre una posibilidad, sino, una triste y trágica certeza. La comunidad olvida el sufrimiento de las víctimas, el dolor de los sobrevivientes y las responsabilidades tanto individuales, como colectivas.

Para combatir el olvido colectivo, a partir de los años sesenta el vínculo entre el Estado y la memoria se estrechó. Si la memoria es un presupuesto de las sociedades democráticas, y de la justicia, requiere de mecanismos que sustenten el recuerdo para hacerla efectiva, entonces, el *deber de memoria* no puede ser solo un imperativo ético. Tendría que transformarse, desde esta perspectiva, en una obligación jurídica. Fue así como, a través del derecho, se pretendió ofrecer respuestas a los interrogantes: ¿Quién recuerda y quién olvida?, ¿qué se recuerda y qué se olvida?, y, ¿cómo y cuándo lo hace? En consecuencia, los procesos de memoria colectiva y sus manifestaciones pasan a ser normativizados y judicializados. Críticos como Charney Berdichewky (2019), señalan que detrás de este fenómeno se encuentra “(...) el interés de los Estados por controlar el pasado y articular un imaginario colectivo que refuerce su hegemonía” (p. 217).

Desde una perspectiva cualitativa de corte interpretativo, este trabajo adopta un enfoque hermenéutico que permite abordar *la memoria* no solo como un objeto de estudio, sino como una construcción simbólica y política profundamente situada en contextos históricos y culturales en occidente. El análisis se orienta a la comprensión de sentidos, discursos y prácticas vinculadas al *deber de memoria*, por medio de una lectura crítica y transversal de

⁵ *Los marcos sociales de la memoria* aparecieron publicado en 1925. Por su parte, la obra *La memoria colectiva* apareció publicada póstumamente en 1950.

⁶ Paul Ricoeur distingue entre el recuerdo que asalta y afecta (*mneme*) y el acto de rememoración como una búsqueda activa (anamnesis). Este último, que es al que nos referimos aquí, es clave por su dimensión ético-política.

textos filosóficos, literarios, jurídicos y testimoniales, como también de la obra *Hiroshima, mon amour*. Este tipo de aproximación, antes que buscar una verdad definitiva sobre el pasado, se propone reflexionar sobre los marcos sociales de interpretación mediante los cuales las comunidades recuerdan, olvidan o resignifican sus experiencias traumáticas. Así, el ejercicio analítico se inscribe dentro de una tradición interdisciplinaria que reconoce el carácter disputado, dinámico y performativo de la memoria en la vida política contemporánea.

3. LA INÚTIL MEMORIA DE FUNES Y EL LUGAR DEL OLVIDO

En *Funes el memorioso*, uno de los relatos incluidos por Jorge Luis Borges en su libro *Ficciones* (1987), el personaje principal pronuncia hacia la mitad del texto una frase reveladora: “(...) más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo” (p. 128). La frase condensa el tema central de este texto y su sentido. No es una afirmación ni un comentario al azar. Lo que Ireneo Funes profiere es una queja por su suerte. Se lamenta, con resignación y cansancio, por su memoria infalible⁷. Lo que en principio parecería ser una habilidad deseada por cualquiera, para Ireneo es un padecimiento: el dolor producido por la capacidad de recordarlo todo.

La conciencia del olvido fue la que permitió el surgimiento del *deber de memoria*. Al miedo que produce olvidar aquello que no debería ser olvidado, las sociedades democráticas respondieron oponiendo las instituciones y los poderes del Estado. Fue la vía que encontraron para conjurar este miedo y, presuntamente, lograr la preservación definitiva de la memoria colectiva. Pero la negación del olvido es también la negación de lo humano. La historia de Ireneo Funes es una metáfora de lo que ocurre cuando el *deber de memoria* se lleva hasta el extremo de hacer a las sociedades posesivas con el pasado.

No en vano, los griegos consideraban que el olvido no solo era natural e inevitable, sino también deseable y necesario. La fuerza de la memoria debía tener un contrapeso, un opuesto complementario (Schmucler, 2019b). Sin el olvido, estaríamos siempre a la merced de la memoria y nuestra existencia sería pesada, dolorosa. Como el personaje del cuento de Borges, nosotros también estaríamos imposibilitados para habitar plenamente en el presente. Ciertamente, los Estados occidentales han optado por privilegiar la memoria sobre el olvido, en especial cuando sus sociedades han sufrido fenómenos de violencia de masas y violaciones a los derechos humanos. Aunque este texto no pretende cuestionar las razones para ello, sí resulta legítimo reflexionar sobre las preguntas formuladas al final del apartado anterior. Lo que subyace a esta cuestión es el peligro potencial de que el Estado, con sus poderes, pretenda cerrar cualquier resquicio al olvido. Si esto sucediera, estaríamos ante una deformación del *deber de memoria*. Esta deformación puede conducir, no sin exagerar, a que la memoria se convierta en una herramienta de legitimación de la guerra, la violencia, el rencor, la exacerbación de conflictos nacionales, étnicos y religiosos. En este sentido, no debe perderse de vista que, afortunadamente, las sociedades también olvidan, y que hay en este hecho un sentido político que no necesariamente es negativo.

Como bien señala David Rieff (2012),

(...) a menudo la falta de rememoración colectiva se presenta como una incitación al desastre moral o político. Pero pretender que todo debe ser recordado, y considerar que cualquier episodio del pasado, por mínimo que sea, debe ser parte de la memoria colectiva, es lo mismo que olvidarlo todo (p. 49).

Consolidar procesos de memoria colectiva plurales y abiertos implica comenzar por reconocer que el olvido es tan importante como el recuerdo. En el primero está todo aquello que una determinada comunidad no ha privilegiado retener ni transmitir, y esa decisión de un recuerdo sobre otro condiciona el presente, le da forma al pasado y compromete el futuro (Schmucler, 2019a). La memoria, por su parte, no puede aspirar a retenerlo todo ni a ser simple acumulación de hechos. No se trata de almacenar por almacenar, sino de reflexionar alrededor de los recuerdos preservados y de los sentidos que se construyen a partir de ellos.

El mismo Borges (1987) nos recuerda la inutilidad de la memoria cuando se concibe como pura acumulación. Hacia el final de *Funes el memorioso*, el narrador menciona que, a pesar de destacar la extraordinaria memoria de Ireneo Funes, desconfía de su capacidad para reflexionar a partir de ella:

Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos (p. 131).

⁷ Ireneo Funes adquiere la habilidad de recordarlo todo luego de sufrir una caída. Perdió toda la movilidad de su cuerpo, pero adquirió una memoria prodigiosa e infalible con la que podía recordarlo todo.

Funes no puede decidir qué recuerdos preservar y cuáles descartar. No tiene la capacidad de elegir qué recordar y qué olvidar. En su mente no hay espacio ni tiempo para el pensamiento. Este último es el que le permite construir, consolidar y transmitir una memoria colectiva y plural; es decir, una memoria abierta a distintas interpretaciones sobre el pasado y que pueda ser objeto de discusión y reflexión colectiva.

Para que el pensamiento sea posible, es fundamental reconocer el olvido como un elemento inseparable de los procesos de la memoria colectiva. Reconocer esta fragilidad permite evitar que la memoria colectiva se transforme en un instrumento de imposición de relatos hegemónicos sobre el pasado.

4. CONCLUSIONES: WALTER BENJAMIN Y LA JUSTICIA ANAMNÉTICA

Construir una memoria colectiva común no es una tarea fácil. Las sociedades que apuestan por ello emprenden un camino repleto de obstáculos e imprevistos. No solo se trata de las dificultades derivadas de que la memoria dependa de dispositivos que la activen, la sostengan y la transmitan, o, que ella sea un potencial campo en disputa entre distintas interpretaciones sobre el pasado. Aún, cuando se lograra conjurar estas cuestiones de manera más o menos satisfactoria, siempre existirá el peligro que incluso una memoria colectiva plural y democrática se torne hegemónica y excluyente (Jelin, 2005).

Hasta aquí recorrimos históricamente el surgimiento del *deber de memoria* con el fin de comprender cómo este se convirtió en un imperativo, no sólo moral, sino también estatal en buena parte de las sociedades occidentales. Se refirió, además, cómo en este proceso los Estados se vieron obligados a crear y desarrollar todo tipo de instituciones, herramientas y dispositivos para la preservación y transmisión del pasado.

El objetivo no fue cuestionar el impacto positivo que esta situación ha tenido, especialmente para aquellas sociedades que sufrieron episodios de violencia de masas o de violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. Se trató, más bien, de plantear una reflexión alrededor del *deber de memoria* —entendido como la obligación de recordar ciertos episodios del pasado—, su consolidación como método predilecto para la construcción de relatos de memoria colectiva, y los problemas que se presentan cuando este se deforma hacia una concepción totalizante. Igualmente, se quisieron dar algunas pinceladas respecto de los múltiples matices que existen en la relación que se teje entre el Estado y la memoria, prestando especial atención a sus límites y peligros, pero también a sus posibilidades y retos⁸.

En general, es posible apreciar que esta relación ha tenido un impacto positivo en Occidente. Entre otras razones, porque ha contribuido a que se pongan en marcha procesos de memoria colectiva impulsados por el Estado en los que algunos elementos comunes se repiten: el deseo de neutralizar el carácter mimético de la violencia, la intención de reparar la injusticia cometida contra las víctimas, y el afán por garantizar que lo que ocurrió no se repita de nuevo. No obstante, es importante advertir que la convergencia de los anteriores elementos no es una cuestión reciente. En la primavera de 1937, años antes que la memoria se instalara como una de las preocupaciones de las sociedades democráticas y que, sus famosas tesis *Sobre el Concepto de historia* vieran la luz, Walter Benjamin señaló su presencia definitoria en lo que llamó una *justicia anamnética*.

Max Horkheimer había enviado una carta a Benjamin en la que le reprochó sus ideas sobre el carácter inconcluso de la historia. Le cuestionaba que, al considerar que las injusticias del pasado no se encontraban clausuradas y podían ser redimidas, estaba asumiendo una forma de idealismo que iba en contra de la interpretación del materialismo sobre el devenir histórico⁹. Frente a las críticas de Horkheimer, Benjamin respondió que la historia no es solo una ciencia, sino también una forma de rememoración que puede hacer de lo inconcluso algo concluso, y de lo concluso algo inconcluso. En otras palabras, le recordó a Horkheimer la distinción entre historia y memoria y le recordó que, mientras la primera se preocupa por establecer los hechos de forma fidedigna y objetiva, la segunda tiene la capacidad de cambiar no los hechos, pero sí su significado (Amengual, 2014). Es decir, para Benjamin, la rememoración es el camino que permite que, aquello que fue una ofensa y una situación de violencia y dolor, sea perdonado y pueda convertirse en reconciliación.

⁸ Otras posibilidades de investigación y desarrollo a partir ya de fenómenos específicos de la historia del siglo XX desde la perspectiva planteada aquí podrían arrojar otros resultados con respecto a la memoria, los usos de esta y la relación con las víctimas de los múltiples conflictos que se vivieron en occidente en diferentes regiones en el siglo pasado. Las relaciones y los matices mencionados que se resaltan de manera general podrían ser abordados desde la lógica planteada en este artículo en futuras investigaciones.

⁹ Carta de M. Horkheimer a Walter Benjamin del 16 de marzo de 1937: “La constatación del carácter no clausurado del pasado es idealista (...). La injusticia del pasado ocurrió y se acabó. Los aplastados están realmente aplastados” (citada por Amengual, 2014, p. 21).

Es aquí, en la anterior idea, donde el adjetivo “anamnético” adquiere su significado. Con este, el filósofo alemán designa a un tipo de justicia en la que se potencia la memoria con la intención de construir, significar y resignificar los sentidos del pasado en nuestro presente. Una justicia que tiene en cuenta el sufrimiento de las víctimas, que considera la necesidad de reparar las injusticias y el dolor sufrido por estas, y que tiene como núcleo la rememoración del pasado. Estos planteamientos serían recogidos por Benjamin (2013), uno meses después, en su famosa novena tesis. En ella, el filósofo alemán caracteriza al ángel de la historia, por medio de un cuadro de Paul Klee, de la siguiente manera:

*Hay un cuadro de Klee que se titula *Angelus Novus*. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso (pp. 24-25).*

Aquí, el pensador alemán formuló su crítica al historicismo y a la idea de progreso; para Benjamin, estas no dejan tras de sí sino un cúmulo de ruinas y dolor. En este afán destructor, la historia empujada hacia el futuro, sin tiempo para detenerse en las víctimas olvidadas de las catástrofes humanas, que se suceden una tras otras y que en el siglo XX llegarán a un clímax sin precedentes. Si bien su formulación del concepto de *justicia anamnética* antecede cronológicamente a esta tesis, en ella subyace la respuesta del filósofo alemán a su preocupación por nuestra capacidad de volver al pasado para resignificar el dolor de las víctimas y dignificarlas, incluso de manera póstuma.

En los primeros minutos de *Hiroshima, mon amour*, los protagonistas del filme tienen una conversación en su lecho de amantes. En ella, Eiji Okada increpa varias veces a Emmanuelle Riva con la siguiente frase: “Tú no has visto nada en Hiroshima” (Resnais, 1959). En ciertas ocasiones, cuando el Estado intenta definir de manera exclusiva los marcos sociales, éticos y jurídicos del *deber de memoria*, pareciera estar diciendo también: “tú no has visto nada”, como si solo a través de sus acciones fuera posible construir y transmitir una memoria colectiva legítima. A esta situación solo queda oponer la idea descrita antes. Si la justicia anamnética se erige como guía de los Estados preocupados por su pasado, la memoria colectiva servirá entonces para consolidar el perdón y la reconciliación de las sociedades marcadas por la violencia. En los procesos de memoria cabrá tanto el recuerdo como el olvido, y la justicia será no solo para los que están, los sobrevivientes, sino también para las víctimas silenciadas y olvidadas que también la merecen.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, L. (2015). La memoria como ente regulador del comportamiento humano. *Revista Temas*, III(9), 209-216. <https://doi.org/10.15332/rt.v3i9.1370>.
- Adorno, Theodor W. (2005). *Dialéctica negativa—La jerga de la autenticidad. Obra completa 6* (A. Brotons Muñoz, Trad.). Madrid: Akal.
- Amengual, G. (2014). Israel, Pueblo de la Memoria. *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, 19, 7-25. http://dx.doi.org/10.5209/rev_ILUr.2014.v19.46609.
- Aróstegui, J. (2004). *La historia vivida. Sobre la historia del presente*. Madrid: Alianza Editorial.
- Benjamin, W. (2013). *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Bogotá: Ediciones desde abajo.
- Borges, J. L. (1987). *Ficciones*. Madrid: Alianza Editorial.
- Charney Berdichewky, J. (2019). El derecho a la verdad y su contribución a la memoria colectiva. *Revista de Derecho Valdivia*, XXXII(2), 207-223. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502019000200207>
- Díaz, E. (2021). *La palabra que aparece. El testimonio como acto de supervivencia*. Barcelona: Anagrama.
- Eliade, M. (1996). Mitologías de la memoria y el olvido. *Estudios Orientales. El Colegio de México.*, 1(2), 3-23.
- Hobsbawm, E. J. (2007). *Historia del Siglo XX*. Barcelona: Crítica.
- Homero. (2019). *Iliada*. Barcelona: Gredos.
- Jelin, E. (2005). Exclusión, memorias y luchas políticas. En CLACSO (Ed.), *Cultura, política y sociedad. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 91-110). Buenos Aires: CLACSO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100912040237/7jelin.pdf>
- Levi, P. (2018). *Trilogía de Auschwitz*. Barcelona: Península.
- Resnais, A. (Director). (1955). *Nuit et Brouillard* [cortometraje]. Argos Films.

- Resnais, A. (Director). (1959). *Hiroshima, mon amour* [película]. Argos Films.
- Ricoeur, P. (2008). *La Memoria, la Historia y el Olvido*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Rieff, D. (2012). *Contra la memoria*. Barcelona: Debate.
- Schmucler, H. (2019a). La inútil memoria de Funes. En V. Papalini (Ed.), *La memoria, entre la política y la ética. Textos reunidos de Héctor Schmucler (1979-2015)* (pp. 153-156). Buenos Aires: CLACSO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvt6rm2x.14>
- Schmucler, H. (2019b). Las exigencias de la memoria. En V. Papalini (Ed.), *La memoria, entre la política y la ética. Textos reunidos de Héctor Schmucler (1979-2015)* (pp. 199-210). Buenos Aires: CLACSO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvt6rm2x.23>